

TALABALARNING MANAVIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY SHAKLLARI

Ponsotova Firuza

Namangan davlat pedagogika
instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742765>

Annotatsiya

Mazkur maqolada talabalarda ma'naviy dunyoqarashni shakllantirish jarayonida milliy qadriyatlarning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif milliy qadriyatlarning tarbiyaviy imkoniyatlarini ochib beradi hamda ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilishning samarali yo'llarini yoritadi. Oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan madaniy-ma'rifiy faoliyatlar, ta'lim va tarbiyada qo'llanilayotgan innovatsion yondashuvlar misolida milliy qadriyatlarning yoshlar dunyoqarashiga ta'sirchanligi asoslanadi. Maqolada integrativ yondashuv, ustoz-shogird an'anasi va zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali talabalarda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, axloqiy yetuklik kabi fazilatlarni shakllantirishning samarali yo'llari ko'rsatib beriladi. Xulosa sifatida milliy qadriyatlar asosida shakllangan ma'naviy dunyoqarash barkamol avlodni tarbiyalashda muhim omil ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ma'naviy dunyoqarash, milliy qadriyatlar, pedagogik ahamiyat, talabalar tarbiyasi, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, oliy ta'lim, vatanparvarlik, tarbiyaviy jarayon, milliy o'zlik, pedagogik yondashuvlar

Аннотация

В данной статье анализируется педагогическое значение национальных ценностей в процессе формирования духовного мировоззрения у студентов. Автор раскрывает воспитательные возможности национальных ценностей и освещает эффективные пути их интеграции в образовательный процесс. На примере культурно-просветительской деятельности, осуществляемой в высших учебных заведениях, инновационных подходов, применяемых в образовании и воспитании, обосновывается влияние национальных ценностей на мировоззрение молодежи. В статье показаны эффективные пути формирования у студентов таких качеств, как национальное самосознание, патриотизм, нравственная зрелость посредством интегративного подхода, традиции наставник-ученик и современных педагогических технологий. В заключение подчеркивается, что духовное мировоззрение, сформированное на основе национальных ценностей, является важным фактором в воспитании гармонично развитого поколения.

Ключевые слова: духовное мировоззрение, национальные ценности, педагогическое значение, воспитание студентов, духовно-просветительское воспитание, высшее образование, патриотизм, воспитательный процесс, национальное самосознание, педагогические подходы

Abstract

This article analyzes the pedagogical significance of national values in the process of forming a spiritual worldview in students. The author reveals the educational potential of national values and highlights effective ways of their integration into the educational process. The influence of national values on the worldview of young people is substantiated on the example of cultural and educational activities carried out in higher educational institutions, innovative approaches used in education and upbringing. The article shows effective ways of forming such qualities as national self-awareness, patriotism, and moral maturity in students through an integrative approach, the mentor-student tradition, and modern pedagogical technologies. In conclusion, it is emphasized that a spiritual worldview formed on the basis of national values is an important factor in the upbringing of a harmoniously developed generation.

Keywords: spiritual worldview, national values, pedagogical significance, student education, spiritual and educational upbringing, higher education, patriotism, educational process, national identity, pedagogical approaches

Pedagogik jarayonlarda shaxsning shakllanishida muhim, o'zaro bog'langan ijtimoiy munosabatlar alohida ahamiyatga ega. Shaxs va muhit, insonlarning o'zaro ta'sirida muhim, umumiy, ichki va mohiyatli bog'lanishlardan kelib chiqadi. Shundan kelib chiqib, ma'naviy tarbiya qonuniyatlarini pedagogik hodisa va jarayonlarning o'zaro aloqalari muhimdir.

Ma'naviy tarbiya butun jamiyat ishi bo'lib, davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarida alohida ta'kidlangan. Tarbiyaviy jarayon milliy lashib, uni insonparvarlashtirish, yakka shaxsni emas, balki butun jamiyat, jamoalarni tarbiyalash, ularning ma'naviy dunyosi, ongi, tafakkurini o'zgartirish ijtimoiy zaruratga aylantirish dolzarbdir. Shaxslarni gumanistik, umumbashariy va milliy qadriyatlar, urf-odat, an'analar ruhida tarbiyalash zaruriyati ma'naviy tarbiya tamoyillarini tasnif qilishda axloqiy, insonparvarlik va jamoaviy xususiyatlar ma'naviy -axloqiy tarbiyani belgilovchi tamoyillar bo'ladi. Tamoyillar milliy istiqlol mafkurasining gumanistik g'oyalariga asoslanishi kerak. Ma'naviy

tarbiyaning axloqiylik, insonparvarlik, gumanistik xarakterdagi tamoyillari alohida ahamiyatga ega.

Tadqiqotda belgilangan vazifalarda bo'lajak o'qituvchilarga talablarni konkretlashtirish, bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirish zarur bo'lgan etikaga oid sifatlar ro'yxati etik tarbiyalanganlik mezonlarini, shuningdek sinaluvchilarning axloqiy-etik sifatlarini o'lchash pedagogik usullarini o'z ichiga oladigan diagnostik tadbirlarni ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqaradi. Bunday mezonlarni ishlab chiqishning asosiy parametrlarini bayon qilishda "axloqiy tarbiya" tushunchasining mazmuni turlicha ifodalanishiga e'tibor berish kerak.

Kuzatish natijalariga ko'ra ma'naviy tarbiya – bu:

- etik ma'rifat (etik bilimlarni egallash);
- axloqiy (etik) ongini shakllantirish;
- etik baholash;
- boshqa insonlar xatti-harakatlarini (o'z xulqi, etik qarashlari, o'z nuqtayi nazari bilan) etik boshqarish;
- etik o'z-o'zini boshqarish;
- etik xulq –atvor, etik faoliyat.

Sanab o'tilgan barcha shaxsiy tuzilmalar: emotsiyalar, hislar; e'tiqod; motivlar; qadriyatli munosabat; mashqlar; odatlar orqali shakllantiriladi.

Global miqyosdagi ijtimoiy jarayonlarning ko'p o'lchamliligi, yoshlarni tarbiyalashning ma'naviy asos va omillari murakkabligi va ahamiyatligi axloqiylikni tashhishlashning individual-psixologik, ijtimoiy, emotsional, qadriyatli yo'nalganlik xususiyatlari bilan boyitiladigan mezonlarini tanlashda o'zgarishlarga ta'sir o'tkazadi.

Ma'lumki, shaxs o'zi uchun ahamiyatli bo'lgan ijtimoiy qadriyatlarnigina qabul qiladi va o'zlashtiradi. O'z navbatida, uning emotsional kechinmalari shaxs uchun ahamiyatli ijtimoiy qadriyatlar haqida xabar beradi. Bu emotsional kechinmalar u yoki bu ehtiyojni qondirgan, qondirayotgan yoki qondirishi mumkin bo'lgan (yo, aksincha qondirmagan, qondirmayotgan yoki qondirishi mumkin bo'lmagan)narsalarni aks ettirishidan dalolat beradi. Demak, emotsional kechinmalar barcha bilish jarayonlarini keskinlashtirib, ijtimoiy qadriyatlarning tashqaridan tarbiyalanuvchi shaxsining ichki olamiga asosiy o'tkazuvchilarga aylanadi. Shu sababli tarbiyaviy jarayonning amaliyligi haqida shu jarayon qatnashchilari – talabalarning emotsional kechinmalaridan kelib chiqib xulosa qilish mumkin.

Biroq bu ko'rsatkichdan foydalanganda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni ham hisobga olish zarur. Talabalik yoshida emotsional javobni

tarbiyalanuvchilarning tashqi ko'rinishlaridan bilib olish qiyin emas. Biroq o'smirlik va ayniqsa o'spirinlik davrida ular asl hissiyotlarini yashirish, befarqlikni namoyon etish bilan birga, faol emotsional kechinmalar sharoitida soxtalarini tashqi tarzda namoyon qila oladi. Shu sababli mazkur ko'rsatkichdan foydalanish pedagogdan nafaqat talabalarda yuzaga kelayotgan emotsional holatga, balki bu kechinmalarning harakatlantiruvchi kuchlarini ham tushunishni talab etadi. Aniq tarbiyaviy vaziyatni ham, talabalar jamoasi faoliyatini tavsiflaydigan hayotiy aloqadorliklarni ham hisobga olgandagina axloqiy tarbiyalanganlikni to'liq tashxis etish imkoniyati yuzaga keladi.

Axloqiy tarbiyaning ajratib ko'rsatilgan xossa va xususiyatlari, shuningdek unga pedagogik yondashuvlar mazmunini hisobga olib, mazkur jarayonni pedagogik boshqarishni tashkil qilishning quyidagi uzviy xossalarini ajratib ko'rsatish mumkin:

- axloqiy qadriyatlarni interiorizatsiyalashning (axloqiy sifatlarni shakllantirish) uch darajasi – bilish, motivatsion-irodaviy, emotsional;
- qadriyatli munosabatning uch darajasi: kognitiv, emotsional – baholash, xulqiy;
- qadriyatlarni o'zlashtirish yoki sifat shakllanganligining ikki darajasi: axloqiy motivlar, ijtimoiy-axloqiy xalq;
- ijtimoiy komponent: tarbiya hayotiy tajribani egallash, ijtimoiy ahamiyatli sifatlarni shakllantirish, shaxs o'z-o'zini realizatsiyalashi sifatida;
- jarayonning pedagogik samaradorligiga ko'maklashuvchi omillar: kechinmalar uyg'otish, dialog, axloqiy me'yorlarni hayot mazmuni qadriyatlari sifatida o'zlashtirish.

Yuqorida aytilganlarni, shuningdek ijtimoiy determinantlar va mafkuraviy, faoliyatli-mehnat, axborot-kommunikativ, psixologik tartibdagi qator transformatsiyalarga muvofiq shaxsni shakllantirish va rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalarini hisobga olib, axloqiy tarbiyalanganlik mezonlari tizimi yaxlit tavsifga ega bo'lishi, ya'ni unda pedagogik, ijtimoiy va psixologik omillar birlashtirilishi zarur.

Axloqiy va ijtimoiy tarbiyalanganlikning yuqori darajasi kommunikativ-verbal va kommunikativ-ijtimoiy yo'nalganlik, jamiyatda o'zini tutishning umuminsoniy, milliy me'yor va qoidalarini bilish, bu qoidalarga rioya qilish, intizomlilik, orastalikda namoyon bo'ladi. Bu toifa talabalarda turli vaziyatlarda axloqiy tanlov uchun mo'ljalni olish vazifasini o'taydigan axloqiy ustanovkalarining nisbiy barqarorligi ko'zga tashlandi. Ular boshqalar bilan xayrihohlik, hurmat va ishonch asosida ijobiy munosabatlarni qurishga qodir.

Ularga shuningdek o'z ma'naviy rivojlanishi, o'zining va boshqa xalqlarning an'ana va odatlariga qiziqish xosdir.

O'rta daraja uchun ma'naviy xulq-atvor qoidalariga, ularning axloqiy, ijtimoiy va madaniy mohiyatini etarlicha anglamagan holda, vaqti-vaqti bilan rioya qilish xosdir. Ularning ko'pchiligi madaniyatli bo'lish nima ekanini tushunadi, biroq o'z harakatlari maqsadini hamma vaqt ham to'g'ri tasavvur qila olmaydi, bu maqsadga erishish yo'llari va vositalarini hamma vaqt ham anglab etmaydi. Mazkur guruhga mansub talabalarda xulq-atvor qoidalari hamda atrofdagilarga nisbatan munosabat ko'nikmalari hali barqaror ko'nikma va odatlarga aylanib ulgurmagan va sharoitlarga bog'liq holda namoyon bo'ladi. Bir holatda bu o'smirlar yaqinlariga nisbatan muloyim va begonaga nisbatan qo'pol, etiket qoidalari bilan yaxshi tanish emas, ularga alohida e'tibor berib o'tirmaydi, demak ularga kamdan-kam rioya qiladi. Axloqiy nuqtayi nazari va axloqiy faoliyat faolligi hamma vaqt ham namoyon bo'lavermaydi. Ma'naviy qadriyatlarga, boshqa madaniyatlar, urf-odat va an'analarga qiziqish yuzaki tavsifga ega.

Axloqiy va ijtimoiy tarbiyalanganlikning past darajasi ma'naviyat, axloq, urf-odat va an'analar mohiyatini yaxshi bilmaslikdan iborat. Bu darajaga ega talabalar o'z harakatlarini aniq rejalashtira olmaydi, qo'yilgan talablarni bajarishda sobitqadam emasligi bilan ajralib turadi, ko'pincha talablarni va odob qoidalarini qo'pol ravishda buzishadi. "Etiket", "odob qoidalari", "yaxshi xulq qoidalari" tushunchalari ular uchun qadriyat emas va inkor qilinadi, bu talabalarining xulqiga, ularning atrofdagilarga munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi. Ular ma'naviy va madaniy qadriyatlarga qiziqish bildirmaydi, ularning ma'naviy xulqi ikkiyoqlama tavsifga ega – uyda axloqiy me'yorlarga rioya qilish (oila bosimi ostida) va kollej va sotsium doirasida g'ayrimadaniy, salbiy va hatto asotsial xatti-harakatlarga kirishish.

Ijtimoiy yo'nalishdagi metodikalarni (sotsiometriya, kommunikativ qobiliyatlar testi) o'z ichiga olgan talabalarni tashxis qilishning yaxlitligi axloqiy tarbiyalanganlikning ijtimoiy tarkibiy qismi darajalarini aniqlash imkonini berdi.

Yuqori daraja – mazkur yosh uchun nisbatan barqaror dunyoqarash ustanovkalarining mavjudligi, shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatli ijtimoiy yo'nalganlik, ijtimoiy muhitning turli ko'rinishlari – oila, do'stlari, kollej, pedagogik amaliyot davrida OTM talabalari va MTM tarbiyalanuvchilari doirasida, sotsiumda maqsadli faol-o'zgartiruvchi faoliyat. Muloqot va munosabatlarning ochiq, insonparvar modeli, ijtimoiy nuqtayi nazarning mavjudligi va uni himoya qila olish, o'quv-kasbiy faoliyatning ijtimoiy yo'nalganligi. Yuqori ijtimoiy-rolli maqom – "etakchi", "tashabbuskor", "tashkilotchi".

O'rta daraja – axloqiy tushuncha, tasavvurlarning, hayotda va bo'lajak kasbiy faoliyatda ko'rsatmalarning ijtimoiy mohiyatini etarlicha anglamaslik, dunyoqarashning shakllanmaganligi, ijobiy ustanovkalar va muloqot natijalari, o'z xalqi urf-odatlarini va an'alarini bilish, ularga rioya qilish, boshqa madaniyatlar bilan o'zaro hamkorlikning bir oz qiyinligi bilan bir qatorda milliy mentalitet me'yorlariga rioya qilish. Mazkur daraja uchun o'rta rolli maqom – “ijrochi” tashkilotchilik qobiliyatlarining epizodik namoyon bo'lishi xosdir.

Past daraja – ijtimoiylashishda shaxsiy kamchiliklar – kommunikabel emaslik, konfliktlilik, empatiyaning yo'qligi, dunyoqarash va qadriyatli tasavvurlarning buzilganligi, xulq, muloqot, o'qishning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatli motivlari o'rtasidagi uzilish; bilimlarni egallash va kelgusi kasbiy faoliyatga yuzaki munosabat. Asosiy ahamiyatli ijtimoiy hayotiy doiralarning torligi – “oila-do'stlar” yoki faqat “do'stlar”. Kursdoshlari ijtimoiy guruhida rolli maqomning pastligi – “anglovchi”, “passiv”, “inkor etuvchi”.

Talabalarining ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishda zamonaviy shakllar va metodlarni qo'llash juda muhim ahamiyatga ega. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va milliy qadriyatlarni o'rgatish talabalar ongida mustahkam ma'naviy asoslar yaratadi. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, ta'lim tizimi doimo yangilanib, zamonaviy pedagogik uslublarni joriy etish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. Jo'rayev M. Ma'naviyat asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2014.
3. Qodirov A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. UNESCO. Rethinking Education: Towards a global common good? – Paris, 2015.